

SISTEMA IOT CON MECANISMO DE CIBERDEFENSA PARA LA RECOLECCIÓN INTELIGENTE DE RESIDUOS URBANOS

Kimberly Barreto¹, Alejandro Conde² Universidad Dr. José Gregorio Hernández¹⁻². Maracaibo, Venezuela¹⁻²,
kimberlybarreto907@ujgh.edu.ve¹, alejandroconde221@ujgh.edu.ve²

Resumen - Este artículo presenta el desarrollo de un Sistema de Recolección Inteligente de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con enfoque en el Sector Gallo Verde de Maracaibo, Venezuela, buscando modernizar la Gestión Integral de Residuos (GIRSU). La gestión actual es obsoleta y reactiva, agravada por la crisis económica y la escasez de combustible, lo que genera ineficiencia operativa y altos riesgos sanitarios. La metodología propuesta es un diseño cuasiexperimental por simulación para contrastar los resultados del sistema tradicional de rutas fijas con la eficiencia proyectada del nuevo sistema. El sistema centraliza datos de sensores IoT (ultrasónicos/infrarrojos) instalados en contenedores para medir el nivel de llenado en tiempo real. Esta variable de decisión habilita el enrutamiento dinámico de los vehículos recolectores, que se dirigen únicamente a los puntos de capacidad crítica. La implementación se justifica por el imperativo de salud pública y el ahorro económico, proyectando una drástica disminución del consumo de combustible y el desgaste de la flota. Se concluye que esta optimización logística es esencial para la resiliencia urbana, alineándose con los ODS 11 y 12.

Palabras clave - Internet de las Cosas (IoT), enrutamiento dinámico, gestión de residuos, optimización logística, Maracaibo, sostenibilidad.

Abstract— This article presents the development of an Intelligent Solid Urban Waste (SUW) Collection System focusing on the Gallo Verde sector of Maracaibo, Venezuela, aiming to modernize Integrated Waste Management (IWM). Current management is obsolete and reactive, aggravated by the economic crisis and fuel shortages, which leads to operational inefficiency and high health risks. The proposed methodology is a quasi-experimental simulation design to contrast the results of the traditional fixed-route system with the projected efficiency of the new system. The system centralizes data from IoT sensors (ultrasonic/infrared) installed in containers to measure filling levels in real-time. This decision variable enables dynamic routing for collection vehicles, which are directed only to points of critical capacity. The implementation is justified by public health imperatives and economic savings, projecting a drastic reduction in fuel consumption and fleet wear. It is concluded that this logistical optimization is essential for urban resilience, aligning with SDGs 11 and 12.

Keywords— Internet of Things (IoT), dynamic routing, waste management, logistical optimization, Maracaibo, sustainability.

1. INTRODUCCIÓN

La gestión de RSU es un desafío de creciente magnitud, priorizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los ODS 11 y 12, que buscan la resiliencia urbana y patrones de consumo responsables. Anualmente, el mundo genera cerca de 2 mil millones de toneladas de basura, con una tasa de reciclaje global inferior al 20%. En el contexto latinoamericano, la problemática es compleja, abordada bajo el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), la cual lucha contra la informalidad y la ineficiencia operativa.

En Venezuela, la gestión de residuos ha colapsado debido a la crisis económica, llevando a prácticas insalubres como la quema o acumulación de basura. Específicamente, en Maracaibo, el IMAU enfrenta severas limitaciones logísticas, como la escasez de combustible y la antigüedad de la flota. Por ello, la implementación de un sistema IoT se hace indispensable para optimizar al máximo los pocos recursos disponibles y mitigar el impacto ambiental y sanitario que resulta de la ineficiencia operativa actual.

La solución teórica y tecnológica propuesta se centra en la integración del Internet de las Cosas (IoT), validada en instituciones académicas como la ESPOL en Ecuador. Esta tecnología permite la recopilación de datos en tiempo real para la toma de decisiones eficiente y precisa. El Objetivo General es desarrollar un Sistema de Recolección Inteligente de Residuos en el Sector Gallo Verde de Maracaibo, con Tecnologías IoT.

2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES

El marco teórico se sustenta en la necesidad de aplicar la eficiencia a un servicio público esencial, buscando la optimización de recursos limitados. Teóricamente, el proyecto se ancla en la Teoría de la Optimización Logística, que valida el paso al enrutamiento dinámico al utilizar el IoT como mecanismo que proporciona la variable de decisión en tiempo real (el nivel de llenado). Además, se enmarca en la Teoría de Smart City, postulando que la digitalización es un imperativo para la resiliencia de los servicios básicos y la sostenibilidad.

Un antecedente clave es el trabajo de Fernández Sánchez, Jaimes Ortega y Garriazo Sánchez (2025) en Lima. Su propuesta de Sistema IoT utiliza análisis de series de tiempo para predecir patrones futuros de generación de residuos. Los resultados demostraron una mejora de más del 10% en la eficiencia, validando la combinación de la conectividad IoT con el Machine Learning predictivo y sentando un precedente robusto para la gestión dinámica de rutas.

3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

El proyecto se clasifica como de investigación Aplicada porque busca resolver un problema práctico y urgente en el mundo real, como es la ineficiencia operativa en la recolección de residuos. El diseño de la investigación es No Experimental porque no se realizará una manipulación intencional de la variable independiente en la realidad operativa del IMAU, basándose en la comparación de resultados.

Para la evaluación, se emplea un diseño Cuasiexperimental por Simulación. Este enfoque es crucial para establecer la relación de causalidad al contrastar los datos reales del sistema fijo tradicional con los resultados proyectados y optimizados del sistema de enrutamiento dinámico. La técnica principal de recolección de datos es el Análisis Documental, el cual permitirá obtener los registros históricos oficiales del IMAU (consumo de combustible y kilometraje) para establecer la línea base de ineficiencia. El instrumento asociado a esta técnica es la Ficha de Análisis, utilizada para sistematizar la información numérica extraída.

4. ANÁLISIS DEL PRODUCTO Y FACTIBILIDAD

4.1. Arquitectura del Sistema Inteligente

El producto tecnológico es un Sistema Inteligente de Recolección que habilita el enrutamiento dinámico en el Sector Gallo Verde de Maracaibo. La estructura es jerárquica y secuencial, conformada por los siguientes elementos:

1. Sensores de Contenedor: Ultrasónicos o infrarrojos, miden el nivel de llenado en tiempo real.

2. Plataforma de Conectividad y Capa de Software Central: Recibe y procesa los datos (a través de redes como LoRa, WiFi o GSM) y actúa como el motor de procesamiento.

3. Módulo de Enrutamiento Dinámico: Procesa la información de llenado mediante algoritmos de optimización logística para generar las rutas optimizadas.

4. Interfaz para la Flota: Aplicación o dispositivo instalado en los camiones que recibe y visualiza la ruta dinámica.

4.2. Resultados de Factibilidad

El estudio de factibilidad validó que la ineficiencia operativa actual se convierte en el principal incentivo para la adopción tecnológica.

- Factibilidad Operacional: El sistema permite el paso de rutas fijas a recolección bajo demanda, aumentando la eficiencia por turno. Esto logra que la flota existente trabaje de manera más inteligente, maximizando el uso del vehículo y minimizando el tiempo de inactividad.
- Factibilidad Financiera: El enrutamiento dinámico es el motor del ahorro, logrando una drástica disminución del consumo de combustible y una reducción del desgaste de la flota. La inversión inicial (CAPEX) en IoT se amortizará rápidamente al generar un ahorro operacional significativo a largo plazo, lo cual será validado mediante la simulación cuasiexperimental.

5. CONCLUSIONES

optimización logística se convierta en una precondición para la sostenibilidad económica y ecológica del servicio. ecológica del servicio. El Sistema Inteligente para la Recolección de Residuos con IoT es una solución viable y necesaria para Maracaibo. Su funcionalidad se restringe a la recolección bajo demanda, dirigiéndose solo a los contenedores que han alcanzado su capacidad crítica. El proyecto se justifica como un imperativo de salud pública y

bienestar comunitario al proteger a la población de los altos riesgos sanitarios y ambientales generados por la mala disposición de los desechos. La precisión del IoT garantiza una recolección eficiente y oportuna, promoviendo la equidad en el acceso a un servicio básico de calidad. El enrutamiento dinámico garantiza la reducción del gasto público y la maximización de los pocos recursos disponibles, logrando que

REFERENCIAS

- Fernández Sánchez, J. C., Jaimes Ortega, L. M., & Garriazo Sánchez, M. Y. (2025). Sistema IoT para predicción de planes de recolección de residuos sólidos en un distrito de Lima Metropolitana aplicando series de tiempo. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
- Instituto Municipal de Aseo Urbano [IMAU]. (9 de abril de 2024). El Imau en Maracaibo recolectó más de 25 mil toneladas de desechos sólidos durante el mes de marzo. Consultado de Noticia al Día.
- Naciones Unidas (ONU). (2015). Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
- Velásquez, A. J. (2023). Sistema de gestión inteligente para la recolección de desechos sólidos utilizando IoT y aprendizaje automático. [Tesis de Grado, Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL].